

ЎЗМА НУТҚДА САВОЛЛАР ТИПОЛОГИЯСИ ХАМДА СЎЗЛАРНИ ТАШКИЛЛАШТИРИШ МУАММОЛАРИ

Ахмедов Дилшод Комилжонович

Ў.Д.Ж.У. мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7229297>

Аннотация. Ушбу мақолада эркак ва аёл нутқининг назарий жиҳатдан ҳар қандай ҳис-туйғуларни ҳар қандай коммуникатив йўналиши ифодаси ёрдамида ифодаланиши ва эмотив гапларнинг умумий хусусияти бу – ёзувда ундов белгиси билан етказилган ўзига хос интонацияси, ҳамда ёзма нутқнинг ундов гаплардаги ҳиссиётлилиги борасида қисқача ёритилган.

Калит сўзлар: эркак ва аёл нутқи, ҳис-туйғулар, коммуникатив йўналиши, ёзма нутқ, ундов гаплар, ҳиссиётли, жумла, дарак, ундовчи, сўроқ гаплар, эмотив, таҳлил қилиши, ҳис-туйғулар, журналистик интервьюлар таҳлили, тилишунослар.

ТИПОЛОГИЯ ВОПРОСОВ И ПРОБЛЕМЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

Аннотация. В данной статье теоретически выражение любых чувств в речи мужчин и женщин с помощью выражений любой коммуникативной направленности, а общей чертой эмотивных предложений является специфическая интонация, передаваемая восклицательным знаком на письме, и эмоциональность кратко поясняется письменная речь в восклицательных предложениях.

Ключевые слова: мужская и женская речь, эмоции, коммуникативная направленность, письменная речь, восклицательные предложения, эмоциональный, предложение, образ, восклицательные, вопросительные предложения, эмотив, анализ, эмоции, анализ журналистских интервью, лингвисты.

TYPOLOGY OF QUESTIONS AND WORD ORGANIZATION PROBLEMS IN WRITTEN SPEECH

Abstract. In this article, the theoretical expression of any emotion in any communicative direction is expressed in male and female speech, and the general feature of emotive sentences is the specific intonation conveyed by exclamation marks in writing, as well as the emotionality of written speech in exclamation sentences.

Key words: male and female speech, emotions, communicative direction, written speech, exclamatory sentences, emotional, sentence, image, exclamatory, interrogative sentences, emotive, analysis, emotions, analysis of journalistic interviews, linguists.

КИРИШ

Нутқнинг барча коммуникатив турлари орасидан савол биз учун энг катта кизиқиш уйғотади. Маълумки, саволнинг асосий мақсади - маълумот сўраш, шу боис суҳбатдошнинг реакциясини тахмин қилади. Шундай қилиб, саволни бериш усули биринчи навбатда коммуникантлар ўртасидаги шахслараро муносабатларнинг табиати билан белгиланади. Мавқе жиҳатдан ўзига ишончи кам бўлгани боис аёл, биринчи навбатда, *n'est-ce pas* айланмаси билан тез-тез, фатик ункциялари билан таъминланган ва тингловчининг розилигини назарда тутадиган умумий саволлар беради; иккинчидан, у билвосита нутқ актларидан, масалан, хушмуомалаликни лингвистик ифодалаш усулларидан бири бўлган императив маъносидаги саволдан фойдаланади.

С.Балли таснифига кўра, саволлар тўлиқ (бутун жумлага таалуқли) ва қисман (унинг бир қисмига тегишли) бўлади. Саволнинг мақсади бўйича, саволлар баёнотнинг ҳақиқатга мослигини аниқловчи модал ёки тасдиқловчи (саволлар ҳа, йўқ жавобини талаб қилади) ҳамда, диктал ёки маълумот берувчи (қўшимча маълумот сўрайди) (Балли, 1955).

МЕТОД ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Ахборот сўрови белгиси бўйича прагматика саволларни инфорацион ва риторикага ажратади. "Ахборот ва риторик саволлар орасида модал, ҳиссий жиҳатдан баҳоловчи ва салбий таркибий қисмлар билан тўлдирилган босқичма-босқич бўш жой мавжуд, масалан: "Ўзингга ёмонлик тилайсанми?" "Ахир, сен ўзингизга ёмонлик тиламайсан-ку?" В.И.Карасик (Карасик, 1992:141).

Муаллиф Э.Гуди томонидан тузилган савол турларининг прагматик схемасини келтиради. Саволнинг концептуал модели сифатида иккита ўқнинг кесиши қўлланилади: хабардорлик - риторика ва ҳурмат - назорат. Ҳар хил турдаги саволлар номи айтилган ўқларнинг кесишиши томонидан шаклланган маконда маълум бир жойни эгаллайди. "Ҳурмат-назорат" ўқи (горизонтал равишда) мақбул муносабатларни, назорат қутбига туташган саволларнинг институционал турларини ифодалайди: имтиҳондаги ва суддаги саволлар, ушбу ўқнинг қарама-қарши устунидаги – гапнинг кескинлини камайтиришга хизмат қилувчи мулойим саволлар ва мулойим илтимослар. "Ахборот-риторик" тик ўқи - бу аниқ маълумотни сўраш даражасига қараб саволларни градация қилади: имтиҳон саволлари, сўроқ пайтидаги саволлар, манфаатдорлик саволлари, мулойим саволлар ва ҳқ кўпроқ маълумотга эга.; суд-маросимий, таълим-меъёрий саволлар, мулойим илтимослар, саволлар кўринишидаги буйруқлар ва бошқалар камроқ маълумотга эга. (ўша ерда: 142-144).

Саволларнинг ушбу таснифи асосида аёл услуоби "ҳурмат" ва "риторика" қутбларига мойил деб тахмин қилиш мумкин, шунинг учун одобли саволлар, мулойим сўровлар, саволлар кўринишидаги буйруқлар аёлга хосроқ. У мақсади маълумот олиш эмас, балки суҳбатдош билан алоқа ўрнатиш бўлган саволларни тез-тез беради: бу - *n'est-ce pas?* айланмаси билан, шунингдек, сўзлашув нутқида ишлатиладиган унинг *non?*, *pas vrai?*, *hein?* синонимлари билан боғлиқ бошқа саволлар: "Tu es tranquille, n'est-ce pas, tout va bien?" (SRMV:123); "N'est-ce pas? Il vaudrait mieux que ce fut Yse qui fut a vous?" (CPM:51) "Je suis votre maitresse, non?" (SVP:105). Шунингдек, *Vous ne trouvez pas Vous ne connais pas? "... c'est comme si nous avions une petite force cachee en nous, oh! rien de bien muhim bien sur ... Vous ne trouvez pas?"* (DS: 118); "On est alle a l hotel Acropole, tu ne connais pas?" (SRMV: 107) каби барқарор формулалар фатик функцияга эга.

НАТИЖА ВА МУҲОКАМА

Эркак услуоби категорик ва авториторлик билан фарқланиши боис, эркак "риторик-инфорацион" муқобили ичидан – ахборотга эгаликни танлайди. Э.Гудининг схемасига кўра, улар учун манфаатли саволлар кўпроқ хос, яъни, маълум бир хусусият ҳақидаги маълумотларга қаратилган саволлар. Бошқача қилиб айтганда, назарий жиҳатдан тахмин қилиш мумкинки, эркак, бир вақтнинг ўзида кўпроқ маълумот берувчи диктал саволларни беради, аёл суҳбатдоши билан алоқани сақлаб қолишга интилиб кўпинча риторик кўринишидаги саволларни беради, тасдиқловчи саволлар бериш ҳам унинг учун ўзига хосдир.

Бу ҳолатда, тилнинг коммуникатив функцияларидан бири бу –сўзловчилар бир-бирлари, атрофдаги дунё ва бошқалар ҳақида маълумот олиш мақсадида эмас, балки фақат суҳбат давомида паузаларни, "бўшлиқларни" тўлдириш учун мулоқот қилиш ҳолатларида амалга ошириладиган функция эканлигини эсга олиш мақсадга мувофиқдир. Шу билан бирга, риторик саволлар, шунингдек, синов саволлари янада ўринли бўлиб туюлади, чунки бундай вазиятларда инфорацион саволлар бериш одобсизлик деб ҳисобланади. Эркак етакчилиги ўзини тутиш одоб-ахлоқ нормаларида мустаҳкамланганлиги сабабли, коммуникантлар ўртасидаги ижтимоий масофа билан тавсифланган вазият учун эркакнинг текшириш ва риторик саволлардан фойдаланиши мутлақо табиий кўринади.

ХУЛОСА

Оддий микдорий ёндашув маълум бир турдаги саволлардан фойдаланишнинг сўзловчи жинсига боғлиқлиги тўғрисида аниқ тасаввур бермайди. 26 та адабий асарни таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, масалан, эркак томонидан берилган саволларнинг умумий сони - 1573, аёллар - 1785, умумий саволларнинг нисбати, мос равишда, 870/902. Шундай қилиб, адабий материалларнинг бутун ҳажмида биз 98 та текшириш саволидан фойдаланишда сезиларли фарқни топа олмадик. Бундан ташқари, ушбу турдаги саволлар сони саволларнинг умумий сонига бевосита мутаносибдир.

REFERENCES

1. Akhrorova R.U. Semantic analysis of phraseological units representing “youth” in French and Uzbek languages. *Theoretical & Applied Science*, – 2021. № 7. – P. 122-126.
2. Akhrorova R.U. Semantic analysis of phraseological units representing age periods in French and Uzbek languages. *Theoretical & Applied Science*, – 2020. № 3. – P. 186-189.
3. Akhrorova R.U. (2021/9/28). The Linguistic Image of The World and The Gender Aspect of The Concept of “Age” In French and Uzbek. *International Scientific Journal Theoretical & Applied Science*, 101, 585-589.
4. Akhrorova R.U. (2021/7/23). Semantic Analysis of Phraseological Units Representing “Youth” in French and Uzbek Languages. *International Scientific Journal Theoretical & Applied Science*, 99, 122-126.
5. Asqarova, Sh.I. TERMINOLOGY OF THE DIRECTION OF LANGUAGE CONTACTS IN MODERN LINGUISTICS. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2020. 2 (11), 234-239.
6. Ziyodbek, A. (2022). О ‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA JINSNING FODALANISHI. *EDITORIAL BOARD*, 613.
7. Kaharova, M. (2021). MICRO FIELD OF LEXEMES WHICH DENOTE UZBEK PEOPLES’HOLIDAYS AND WORK CEREMONIES.
8. Балли С. Умумий тилшунослик ва француз тили масалалари.- М.: Чет эл адабиёти, 1955.- 416 б.
9. Карасик В.И. Ижтимоий ҳолат тили.-М.: РФА Тилшунослик инцитути; Волгоград давлат педагогика инцитути, 1992, 330 б.